

МЕЖИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ERASMUS+ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ ЯЗЫКА И ОБРАЗОВАНИЯ: ПОТЕНЦИАЛ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТОВ

Гапеева Ольга Николаевна

Доктор экономических наук, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17813876>

***Аннотация.** В статье раскрывается потенциал межинституциональных соглашений Erasmus+ как инструмента интеграции языка и образования в контексте интернационализации высшего образования. На основе анализа типового соглашения между вузами стран программы и стран-партнёров рассматриваются его ключевые структурные элементы: параметры академической мобильности, языковые требования, механизмы признания результатов обучения, институциональная поддержка мобильных участников. Показано, что фиксация уровней владения иностранным языком в терминах CEFR, использование системы ECTS и автоматическое признание кредитов превращают мобильность из эпизодического обмена в органическую часть образовательных программ, способствуя формированию многоязычных и межкультурных компетенций студентов. Особое внимание уделено возможностям межинституциональных соглашений для разработки совместных программ и программ двойных дипломов. В практической части представлен кейс внедрения программы двойного диплома по специальности «Экономика» между Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса (VGTU) и НТУ «Днепровская политехника», демонстрирующий подходы к согласованию учебных планов, организации языковой подготовки и обеспечению качества итоговой аттестации. Сделаны выводы о том, что межинституциональные соглашения Erasmus+ могут служить стратегическим инструментом развития многоязычных образовательных траекторий и повышения качества совместных программ в Европейском пространстве высшего образования.*

***Ключевые слова:** межинституциональные соглашения Erasmus+; академическая мобильность; интернационализация высшего образования; интеграция языка и образования; программы двойных дипломов; многоязычные образовательные траектории; Европейское пространство высшего образования.*

Интеграция языка и образования в международном измерении выступает одним из ключевых трендов развития современного высшего образования. Язык в данном контексте рассматривается не только как средство академической коммуникации, но и как важнейший ресурс формирования образовательной траектории студента, влияющий на доступ к ресурсам, успешность обучения и качество межкультурного взаимодействия. В исследованиях по интернационализации высшей школы подчёркивается, что международная мобильность, совместные программы и многоязычная подготовка становятся центральными элементами стратегий университетов [7; 8]. Международные программы академической мобильности, прежде всего Erasmus+, создают институциональные рамки, в которых языковая и образовательная составляющие

соединяются в единую систему, а язык выступает как средство и одновременно как цель интернационализированного образовательного процесса [4]. В этих условиях особое значение приобретают межинституциональные соглашения между университетами стран программы и стран-партнёров, определяющие параметры мобильности, языковые требования, механизмы признания результатов обучения и форматы институциональной поддержки участников [3].

Типовое межинституциональное соглашение Erasmus+ представляет собой базовый договорной инструмент, задающий рамки сотрудничества между партнёрскими вузами. В документе фиксируются сведения об институциях, контактных лицах, перечень областей подготовки, по которым возможна мобильность, планируемые объёмы обменов студентов и персонала по циклам обучения, а также фундаментальные принципы — недискриминация, равный доступ к возможностям мобильности, прозрачность конкурсных процедур, отсутствие платы за обучение для входящих студентов кредитной мобильности, соблюдение требований Erasmus Charter for Higher Education [3]. Важной особенностью является то, что соглашение не ограничивается количественными параметрами мобильности и распределением грантов, но включает качественные требования к организации обучения, признанию кредитов и языковой подготовке, тем самым органично связывая языковую и образовательную политику университетов и реализуя подходы, сформулированные в классических работах по интернационализации высшего образования [7; 8].

Особое место в соглашении отведено языковым аспектам. Для студенческой и преподавательской мобильности указывается рекомендуемый минимальный уровень владения языком обучения, как правило не ниже B1 для студентов и B2 для преподавателей по шкале CEFR. Фиксация этих уровней выполняет сразу несколько функций: формирует прозрачные ожидания относительно языковой готовности участников, стимулирует университеты-отправители выстраивать системную языковую подготовку в рамках базовых образовательных программ и облегчает принимающим учреждениям планирование лингвистической поддержки. Использование общеевропейской шкалы уровней владения языком (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) обеспечивает сопоставимость требований в разных странах и институциональную совместимость языковой политики [1; 2]. Одновременно соглашение отсылает к каталогам курсов вузов-партнёров, где указываются языки преподавания и содержание дисциплин, что даёт возможность студентам и координаторам заранее конструировать индивидуальные учебные траектории с учётом языковых параметров.

Не менее значимым элементом интеграции языка и образования в рамках соглашения является регламентация процедур признания результатов обучения. В документе прямо закрепляется обязательство университетов признавать все виды деятельности, заранее согласованные в индивидуальном договоре об обучении (Learning Agreement), при условии их успешного завершения студентом. Это означает, что дисциплины и другие учебные активности, пройденные в принимающем вузе, интегрируются в учебный план базового университета без дополнительных испытаний и повторного контроля, если они соответствуют согласованной структуре программы. Такой подход соответствует рекомендациям Erasmus+ Programme Guide, где подчёркивается необходимость автоматического признания кредитов, полученных в

рамках утверждённого плана обучения [4]. Такая модель создаёт высокий уровень доверия между партнёрами, снижает академические риски для студентов, преобразует языковую и академическую мобильность из внешнего дополнения в органическую часть образовательной программы. Использование системы ECTS, унифицирующей учёт учебной нагрузки и результатов обучения, а также процедур своевременного предоставления Transcript of Records обеспечивает прозрачность и сопоставимость оценивания в логике Европейского пространства высшего образования.

Существенное место в типовом соглашении занимают положения об институциональной поддержке мобильных участников, что напрямую связано с языковым и образовательным измерением мобильности. Университеты-партнёры берут на себя обязательства содействовать получению виз, информировать о требованиях к медицинскому и иным видам страхования, предоставлять поддержку в поиске жилья, обеспечивать равный доступ мобильных студентов к академическим ресурсам и инфраструктуре принимающего вуза. Отдельно фиксируется необходимость интеграции приезжающих студентов в академическую и социально-культурную жизнь университета, что предполагает наличие менторских, тьюторских и, при возможности, языковых программ поддержки. В современных руководствах по цифровым межинституциональным соглашениям подчёркивается важность стандартизированных процедур и прозрачных цифровых инструментов управления мобильностью, обеспечивающих единый подход ко всем этапам цикла “до – во время – после” мобильности [5]. Такая нормативная фиксация комплексной поддержки позволяет снизить барьеры для участия в мобильности, повысить вероятность успешного освоения учебных программ на иностранном языке и укрепить мотивацию студентов к участию в международных проектах.

Хотя межинституциональное соглашение Erasmus+ ориентировано прежде всего на кредитную мобильность, его структура и содержание создают благоприятные условия для разработки совместных образовательных программ, включая программы двойных и совместных дипломов. Наличие согласованных областей подготовки, циклов образования и механизмов признания кредитов облегчает сопоставление учебных планов и формирование интегрированных программ, в рамках которых часть модулей осваивается в одном, а часть — в другом университете. Закреплённые в соглашении языковые требования и наработанные практики организации мобильности позволяют проектировать англоязычные и многоязычные программы, использовать опыт билингвального или трёхязычного обучения, а также развивать модели, в которых язык партнёра становится полноценным рабочим языком обучения. В европейской политике качества для совместных программ это отражено в документе «European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes», где подчёркивается необходимость интегрированного подхода к качеству и взаимного признания аккредитационных решений по совместным и двойным степеням [6]. Для перехода от стандартной мобильности к программам двойных дипломов университетам необходимо, опираясь на межинституциональное соглашение, заключать специализированные договоры о совместных образовательных программах, детализирующие структуру и объём программ, распределение модулей и итоговой аттестации, специфические языковые требования и порядок выдачи двух национальных дипломов. При этом межинституциональное соглашение сохраняет роль «зонтикового»

документа, задающего общие принципы качества, недискриминации и лингвистической поддержки [3; 6].

Практический кейс реализации такой логики представляет программа двойного диплома по специальности «Экономика», реализуемая в партнёрстве между Вильнюсским техническим университетом имени Гедиминаса (VGTU, Вильнюс) и Национальным техническим университетом «Днепровская политехника» (НТУ «ДП»). Данная программа была разработана на основе действующего межинституционального соглашения Erasmus+, в котором ранее были отработаны механизмы кредитной мобильности студентов-экономистов, признания результатов обучения и организационной поддержки академических обменов. Переход к формату двойного диплома стал логичным этапом углубления сотрудничества: партнёры смогли опереться на уже существующую практику согласования учебных планов, использование ECTS и единых языковых требований, расширив рамки взаимодействия от краткосрочных обменов к полной совместной образовательной траектории, что соответствует общим трендам развития совместных программ в Европейском пространстве высшего образования [6].

Структура программы по экономике, реализуемой VGTU и НТУ «ДП», предполагает, что студент в течение первых лет обучения осваивает фундаментальные экономические дисциплины в родном университете, а завершающий год (или несколько семестров) проводит в партнёрском вузе. В НТУ «ДП» обучение ведётся на украинском языке с обязательным изучением английского как языка профессиональной коммуникации, в то время как в VGTU ключевые экономические курсы предлагаются на английском языке с возможностью изучения литовского как дополнительного. Такая конфигурация позволяет рассматривать английский язык в качестве «связующего» элемента образовательной программы, обеспечивающего академическую преемственность и сопоставимость содержания курсов в двух университетах, а национальные языки — как инструмент углубления интеграции в локальный академический и культурный контекст. Подобные многоязычные модели укладываются в современную концепцию интернационализации учебных планов (internationalisation of the curriculum), где подчёркивается необходимость системного включения международного и межкультурного измерения в содержание обучения [8].

Разработка совместной учебной траектории в рамках кейса VGTU – НТУ «ДП» потребовала тщательного сопоставления учебных планов бакалаврской подготовки по экономике. Рабочие группы факультетов экономики обоих университетов провели детальный анализ модулей, выделили ядро общих компетенций (микро- и макроэкономика, финансы, статистика, международная экономика, экономический анализ), а также согласовали набор дисциплин, которые студент должен пройти в каждом вузе для выполнения требований национальных стандартов. На этой основе был сформирован интегрированный учебный план, в котором чётко обозначено, какие курсы и в каком объёме кредитов (ECTS) студент осваивает в НТУ «ДП», а какие — в VGTU, при этом суммарная учебная нагрузка полностью укладывается в нормативный объём для бакалаврского уровня. Важным элементом программы стало согласование форм итоговой аттестации: выпускная бакалаврская работа выполняется студентом под двойным научным руководством — научного руководителя из НТУ «ДП» и консультанта из VGTU, как правило, на английском языке с возможностью подготовки аннотаций на украинском и литовском. Защита работы организуется таким образом, чтобы удовлетворять

требованиям обеих сторон (использование видеоконференц-связи, присутствие представителей двух университетов в экзаменационной комиссии), а результаты защиты автоматически признаются при выдаче двух национальных дипломов, что соотносится с принципами European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes [6].

Языковая составляющая рассматриваемой программы двойного диплома выступает не только формальным условием участия, но и содержательным компонентом подготовки экономиста. Уже на этапе отбора студенты должны подтвердить владение английским языком на уровне не ниже B2 по CEFR, что проверяется с помощью международных тестов или внутренних экзаменов университетов. В период обучения в НТУ «ДП» для потенциальных участников программы введены дополнительные курсы по академическому и профессиональному английскому языку, ориентированные на освоение экономической терминологии и навыков подготовки письменных работ (рефератов, отчётов, аналитических записок) на английском языке. В свою очередь VGTU предлагает иностранным студентам вводный курс литовского языка и культуры, а также поддерживающие занятия для тех, кто нуждается в дополнительной языковой адаптации к англоязычной учебной среде. Таким образом, студенты программы последовательно формируют три языковых кода — национальный (украинский), язык международной академической коммуникации (английский) и язык страны-партнёра (литовский), что значительно расширяет их профессиональные и межкультурные компетенции и отвечает задачам, обозначенным в документах Совета Европы относительно многоязычия и языковой политики в образовании [1; 2].

Практическая реализация программы двойного диплома по экономике выявила ряд организационных вызовов, типичных для подобных проектов: необходимость синхронизации академических календарей, различия в структурах семестров, расхождения в национальных требованиях к объёму и содержанию отдельных модулей, вопросы финансовой устойчивости мобильности (стоимость проживания за рубежом, стипендиальное обеспечение). Эти проблемы решались за счёт гибкого планирования: перераспределения части дисциплин между годами обучения, разработки «мостиковых» модулей для компенсации различий в подготовке, использования возможностей грантов Erasmus+ и дополнительных источников финансирования для поддержки студентов [4; 5]. Важную роль сыграла также налаженная система сопровождения: назначение координаторов программы на уровне факультетов, создание «дорожных карт» для студентов, поддержка менторских и студенческих инициатив по адаптации в принимающем вузе. Подобные практики согласуются с рекомендациями европейских сетей и организаций по обеспечению качества высшего образования (EHEA, ENQA, EUA и др.), направленными на развитие устойчивых международных совместных программ [6].

Результаты первых циклов реализации программы двойного диплома VGTU – НТУ «ДП» позволяют сделать вывод о её эффективности как инструмента интеграции языка и образования. Выпускники демонстрируют более высокий уровень владения английским языком, уверенно используют профессиональную экономическую терминологию в многоязычной среде, успешно трудоустраиваются в международные компании и организации, продолжают обучение в магистратуре зарубежных университетов. Для университетов участие в программе стало стимулом к обновлению содержания экономических дисциплин, расширению англоязычного компонента в учебных планах, укреплению международных исследовательских связей и обмену преподавателями. Кейс

VGTU – НТУ «ДП» показывает, что правильно спроектированная программа двойного диплома, опирающаяся на межинституциональное соглашение Erasmus+, превращает академическую мобильность из эпизодического явления в системный механизм формирования многоязычных и мультикультурных компетенций экономистов.

Анализ содержания типового межинституционального соглашения и рассмотренный практический кейс позволяют сформулировать ряд обобщающих выводов для университетов, заинтересованных в развитии интеграции языка и образования через международные программы. Языковая подготовка студентов и преподавателей должна рассматриваться как неотъемлемый элемент стратегии интернационализации, а рекомендуемые в соглашениях уровни владения языком — как целевые ориентиры, под которые выстраиваются языковые модули в основных образовательных программах [1; 2; 7; 8]. Каталоги курсов партнёрских вузов следует использовать для формирования многоязычных образовательных траекторий, включающих обучение на государственном, иностранном и, при возможности, третьем языке. Обеспечение визовой, страховой, жилищной и академической поддержки должно быть институционализировано во внутренней нормативной базе университетов, что позволит устойчиво сопровождать растущие объёмы мобильности [4; 5]. Кредитная мобильность, развиваемая в рамках межинституциональных соглашений Erasmus+, может и должна рассматриваться как подготовительный этап к запуску программ двойных дипломов, особенно в тех направлениях, где уже сложился успешный опыт взаимного признания результатов обучения, как это продемонстрировано на примере экономической программы VGTU – НТУ «Днепро́вская политехника» [6; 8].

Таким образом, межинституциональные соглашения Erasmus+ представляют собой значимый инструмент интеграции языка и образования. Их нормативная конструкция позволяет одновременно обеспечивать академическую эквивалентность программ, унифицированные языковые требования, комплексную институциональную поддержку мобильных участников и условия для углубления международного партнёрства. Встраивание логики таких соглашений и практики программ двойных дипломов в стратегию развития университета способствует не только расширению географии академической мобильности, но и качественному обновлению содержания и форм высшего образования: язык закрепляется как стратегический ресурс образовательной политики, а образовательные программы — как пространство системного формирования многоязычной и межкультурной компетентности. В контексте обсуждения передовых международных практик интеграции языка и образования опыт реализации межинституциональных соглашений Erasmus+ и программы двойного диплома по экономике между VGTU и НТУ «Днепро́вская политехника» демонстрирует, что успешная интеграция возможна при условии комплексного подхода, сочетающего договорные, академические, языковые и организационные механизмы, ориентированные на устойчивое развитие человеческого капитала и повышение качества высшего образования.

Список использованной иностранной литературы

1. Council of Europe. (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment*. Cambridge: Cambridge University Press.

2. Council of Europe. (2020). *Common European Framework of Reference for Languages: Companion Volume with New Descriptors*. Strasbourg: Council of Europe.
3. European Commission. (2014–2020). *Erasmus+ Inter-institutional Agreement between Programme and Partner Countries (template)*. Brussels: European Commission.
4. European Commission. (2024). *Erasmus+ Programme Guide*. Brussels: European Commission.
5. European Commission. (2024). *User Guide for Digital Erasmus+ Inter-institutional Agreements*. Brussels: European Commission.
6. European Higher Education Area (EHEA). (2015). *European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes*. Yerevan Communiqué Annex.
7. Knight, J. (2004). Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales. *Journal of Studies in International Education*, 8(1), 5–31.
8. de Wit, H., & Altbach, P. G. (2020). Internationalization in Higher Education: Global Trends and Recommendations for Its Future. *Policy Reviews in Higher Education*, 4(1), 6–28.